

TELEFON SANTRALİ ARIZASINDA BAŞAKŞEHİR KAREL SANTRAL TEKNİK SERVİSİ HİZMETİNİZDE

- Karel teçhizatlarınızla bağlantılı aksaklık mı yaşıyorsunuz? Teknik Servisimizi 0850 888 10 25 irtibat kurun ve nitelikli Başakşehir karel santral servis desteği ile kaliteli hizmet anlayışımızla tanışın.
- Telefonlarınıza ihbarında bulunmanıza dayanılarak arızanın üründenmi yoksa dış sebeplerdenmi meydana geldiğini teşhis edelim.
- Karel santral sorununun hangi sebepten gerçekleştiğini müşteri temsilcimizle iletişim kurmanızda öğrenebiliriz bundan ötürü karşı karşıya kaldığınız problemi tafsilatlıca ifade ediniz.
- Başakşehir karel santral servisi servis çalışanımız problemin çevresel etkenlerden meydana geldiğini tespit ederse, örnek olarak türk telekom nedenli oluşan bir bozulma söz konusu ise ivedilikle alakalı işletmenin aksaklık merkezini başvurarak aksaklık kaydı oluşturup karel servis [Başakşehir Karel](#) teknik personelimizin müdahalede bulunmasına gerek bulunmadığını firmanıza aktarır. Bu şirketinize hem zaman hem para tasarrufu oluşturur ki müşteri menfaati faaliyet göstermekte esasen bunu zorunlu kılar.
- Aynı problemin santralden gerçekleştiğini teşhis edersek;
 - o Gereksantral parçaları temin edilmek üzere santralinizin marka ve modelini öğreniyoruz.

- o Açık adresinizi kaydedip kurumunuza en yakın konumdaki Başakşehir karel santral servisi hizmet teknik personelimizi yolluyoruz.
- o Büro zarfında ama olası ise iletişim araçlarınızın işlemesi maksadıyla gereken adımları atıyoruz.
- o Zaatte işletmemiz aksaklığı şirketinizde hallediyor ve telefon altyapınız stabil hale dönüyor.
- Başakşehir Karel Santral Servisi olarak kullanmış olduğumuz santral parçaları 1 yıl işletme garantimiz altındadır.
- İşlem sonucunda tekrar bir problemin yaşanmaması maksadıyla lazım olan ne varsa önlemini oluşturuyoruz ya da almanız hususunda firmanızı haberdar ediyoruz.
- Bıkabilinden bütün santral bozulmalarınız için Başakşehir karel santral teknik servisi işletmemizi 0850 888 10 25 numaralı müşteri temsilcimizden ulaşabilirsiniz.